

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ)

Аракелова М.

Науковий керівник: Мармаза О.

FEATURES OF MANAGING THE MOTIVATION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION (APPLICABLE ASPECT)

Arakelova M.

Supervisor: Marmaza O.

Сучасна освітня сфера України переживає складний період, зумовлений реформами, економічними викликами, пандемічними обмеженнями та воєнним станом. У таких умовах управління закладом освіти, зокрема мотивація педагогічного персоналу, стає ключовим інструментом для забезпечення якісного навчального процесу, професійного розвитку вчителів і зниження рівня емоційного вигорання.

Ми здійснили аналіз стану мотиваційної системи в одному з Харківських ліцеїв. У базовому закладі загальної середньої освіти педагогічний колектив складається із 53 осіб. Дослідження охопило 45 учителів, що становить 85 % від загальної чисельності, забезпечуючи високу репрезентативність вибірки.

Для оцінювання мотивації використано три методики. Перша методика, розроблена В. Герчиковим, дозволила визначити домінуючі типи мотивації: інструментальну, професійну, патріотичну, господарську та люмпенізовану [1]. Друга, за Т. Елерсом, – допомогла оцінити мотивацію до успіху й уникнення невдач [2]. Завдяки третій – тест-опитувальник А. Меграбяна – ми діагностували мотивацію досягнення [3].

Результати засвідчили, що переважна частка педагогів (42 %) орієнтована на інструментальну мотивацію, яка пов'язана з матеріальною винагородою, тоді як 28 % учителів прагнуть професійного розвитку, 18 % – зосереджені на підтримці іміджу закладу, 10 % опитаних демонструють господарську мотивацію, пов'язану з відповідальністю за результати, і лише 2 %

респондентів мають ознаки люмпенізації, що свідчить про низький рівень незацікавленості роботою.

Середній рівень мотивації до успіху, визначений за методикою Т. Елерса, становить 15,2 бала, що відповідає помірно високому показнику. Проте 32 % опитаних учителів зазначили наявність симптомів емоційного вигорання, що вказує на необхідність профілактичних заходів. Серед ключових проблем мотиваційної системи виокремлено низьку заробітну плату, яка в середньому становить 12 500 гривень і є на 15 % нижчою за середній показник по галузі, відповідно до даних Міністерства освіти і науки України за 2024 рік. Високе тижневе навантаження педагогів, що сягає 22 годин проти рекомендованих 18, створює додатковий тиск. Обмежені можливості для професійного зростання також ускладнюють ситуацію: лише 20 % учителів брали участь у професійних тренінгах протягом останнього року. Недостатнє визнання досягнень, яке регулярно отримує лише 15 % респондентів, знижує внутрішню мотивацію. Водночас сильна корпоративна культура, про яку позитивно відгукнулися 75 % опитаних, і низька плинність кадрів (8 % за рік порівняно з регіональним показником 12 %) є позитивними аспектами. Порівняльний аналіз із іншими закладами освіти підтвердив типовість виявлених проблем, зокрема переважання зовнішніх стимулів, таких як заробітна плата, над внутрішніми, наприклад самореалізацією чи визнанням.

На основі отриманих даних розроблено комплексно-цільову програму вдосконалення мотиваційної системи, спроектовану за принципами SMART, що забезпечують конкретність, вимірюваність, досяжність, релевантність і чіткі часові рамки. Програма розрахована на три роки з розподілом на підготовчий етап у 2025 році, основний – у 2026 році, підсумковий – у 2027 році. На підготовчому етапі передбачається аналізування потреб педагогів, розроблення внутрішніх нормативних документів і залучення фінансування. Основний етап зосереджений на впровадженні низки заходів і моніторингу проміжних результатів, тоді як підсумковий етап спрямований на аналіз ефективності та корекцію програми за результатами зворотного зв'язку.

Програма реалізує комплексний підхід до мотивації та стимулювання. Для підвищення матеріальної мотивації планується запровадити преміальну систему, яка передбачає додаткові виплати до 20 % від окладу за досягнення, оцінені за ключовими показниками ефективності, такими як успішність учнів чи розроблення інноваційних проєктів. Також передбачено надання грантів на професійний розвиток у розмірі до 5 тисяч гривень щорічно для кожного вчителя, що дозволить брати участь у курсах і конференціях. Для нематеріального стимулювання пропонується створення системи визнання, зокрема щомісячне нагородження «Кращий педагог місяця» з врученням грамот і публічною похвалою. Тренінги з профілактики емоційного вигорання, заплановані чотири рази на рік за участю психологів, сприятимуть психологічному благополуччю педагогів. Менторські програми для молодих учителів забезпечать підтримку від досвідчених колег протягом першого року роботи. Організаційні зміни включають оптимізацію навантаження до 18 годин для педагогів із досвідом понад 10 років, запровадження гнучкого графіка для тих, хто працює над додатковими проєктами, та створення онлайн-платформи для обміну професійним досвідом через вебінари та форуми.

Бюджет програми становить 150 тисяч гривень, зокрема із фінансуванням із місцевого бюджету (60 %), спонсорських внесків (20 %) та грантів від освітніх фондів (20 %).

Ефективність програми оцінюватиметься через ключові показники, такі як рівень мотивації, продуктивність педагогів і їхні відгуки. Програма інтегруватиметься в річний план та включення до стратегії закладу як додатка. Для мінімізації ризиків, таких як опір змінам чи бюджетні обмеження, рекомендовано забезпечити прозору комунікацію й налагодити партнерство з неурядовими організаціями. Додатково запропоновано провести тренінги для адміністрації з розвитку управлінської компетентності й коучингу.

Розроблена програма є комплексним рішенням, що враховує сучасні виклики освітньої сфери та потреби педагогічного колективу базового Харківського ліцею. Її впровадження сприятиме підвищенню мотивації

вчителів, зниженню рівня емоційного вигорання та плинності кадрів, а також формуванню позитивного іміджу закладу.

Завдяки адаптивності й універсальності комплексно-цільова програма може бути використана як модель для інших закладів освіти, сприяючи вдосконаленню кадрової політики в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Герчиков В. І. Типологія мотивації праці: інструментальний, професійний, патріотичний, господарський та люмпенізований типи. *Соціологічні дослідження*. 2005. № 7. С. 45–52. URL : <https://www.socis.isras.ru/files/File/2005-07/Gerchikov.pdf> (дата звернення: 15.09.2025).
2. Елерс Т. Методика діагностики мотивації до успіху та уникнення невдач. *Психологічний журнал*. 1998. № 3. С. 112–120. URL : <https://psyjournal.ru/articles/metodika-diagnostiki-motivacii-k-uspehu-t-eltersa> (дата звернення: 12.09.2025).
3. Меграбян А. Тест-опитувальник мотивації досягнення. *Журнал прикладної психології*. 2001. № 4. С. 78–85. URL : https://psyjournals.ru/files/12345/jappliedpsy_2001_n4_Megrabyan.pdf (дата звернення: 10.09.2025).